

Okul Rehberlik Servisi İle İlgili Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Examining the Opinions of School Principals Regarding School Guidance Service

Elif Nur GÜNGÖR¹ Banu KARAGÖZ² Can ÖZCAN³ Tülay DOĞAN⁴ Pınar TORLU⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-3883-6829, Sakarya, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-4010-4236, Sakarya, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-0037-2586, Sakarya, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-7744-3328, Sakarya, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-0880-3787, Sakarya, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin okullarda faaliyet gösteren okul rehberlik servisleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada yöntem olarak bir nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması tekniği tercih edilmiştir. Araştırmada çalışma grubu olarak, Sakarya ili sınırları içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda görev yapan 20 okul müdürü belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan katılımcı okul müdürleri rastgele seçilmiştir. Araştırma grubunda bulunan okul müdürlerinin görüşleri araştırmacıların geliştirmiş oldukları yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formunun son halini belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşmeler yapıldıktan sonra toplanan verilerin analiz edilmesi için içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan veriler tablolar halinde rapor edilmiştir. Rapor hazırlanırken, görüşme sonrasında toplanan veriler birer birer irdelenmiş, benzer olan veriler bir araya toplanmış ve uygun kodlamalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonrasında elde edilen bilgiler doğrultusunda okul müdürleri; okul rehberlik servislerinin okullar için çok önemli olduğunu ve öğrencilerin gelişimlerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında okul rehberlik servislerinin okulun akademik başarısı üzerinde etkisinin olduğu, eğitsel rehberlik bağlamında öğrencileri desteklediği, mesleki rehberlik anlamında gerekli yönlendirmelerin yapıldığı ve okullarda önleyici rehberliklerin etkili olduğunu vurgulamışlardır. Araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar neticesinde; okul rehberlik servisleri ile ilgili önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik, Okul, Rehberlik Servisi, Okul Müdürü.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the opinions of school principals about school guidance services operating in schools. The case study technique, one of the qualitative research methods, was preferred as the method in the research. 20 school principals working in schools within the Ministry of National Education within the borders of Sakarya province were determined as the study group in the research. Participating school principals who made up the study group were randomly selected. The opinions of the school principals in the research group were collected with the semi-structured interview form developed by the researchers. Expert opinion was sought to determine the final version of the interview form. Content analysis method was used to analyze the data collected after the interviews. The data obtained were reported in tables. While preparing the report, the data collected after the interview were examined one by one, similar data were collected together and themes were created by appropriate coding. In line with the information obtained after the research, school principals; They stated that school guidance services are very important for schools and are effective in the development of students. In addition, they emphasized that school guidance services have an impact on the academic success of the school, support students in the context of educational guidance, provide necessary guidance in terms of vocational guidance, and preventive guidance in schools is effective. As a result of the results obtained as a result of the research; Suggestions regarding school guidance services are included.

Keywords: Duidance, School, Guidance Service, School Principal.

GİRİŞ

İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda öğrenciler heyecanlı bir dönem yaşasalarda onları her zamankinden daha fazla zorluk beklemektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte insanlar değişen dünyaya ve

Citation: Güngör, E. N., Karagöz, B., Özcan, C., Doğan, T. & Torlu, P. (2024) "Okul Rehberlik Servisi İle İlgili Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(10), 2090-2099. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

eğitim sistemine ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Günümüz dünyasında hızla gelişen teknoloji ve bunun hayatımıza olan yansımaya uyum sağlama zorunluluğu, eğitime de yansımıştır (Yavuzer, 2020). Günümüzde yaşanan bu gelişmelerle birlikte değişen eğitim anlayışında, tek tip anlatımın ve öğretmen merkezli eğitimin hâkim olduğu geleneksel eğitim anlayışında değişimler kaçınılmaz olmuştur (Halmatov ve Gülbahçe, 2020). Çağdaş eğitim anlayışında, öğrenciyi bir bütün olarak ele almak oldukça önemlidir. Bu bağlamda meydana gelen bu gelişmelerle birlikte eğitim planlamaları yapılırken, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınmaya başlanmış ve öğrencinin çok yönlü geliştirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin istedik yönde gelişim ve değişim gösterebilmeleri için, öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında kayıt, devam ve kabul, sağlık, özel eğitim ve yetiştirme, sosyal yardım ve sosyal çalışma, yurt, kredi ve burs, psikolojik danışma ve rehberlik gibi daha özel hizmetlerden de yararlanmaları amaçlanmıştır (Kepçeoğlu, 1994).

Düşünen bir varlık olarak insan, hayatında birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Mesleki, ailevi, bireysel ya da toplumsal olarak karşılaştığı bu sorunlarla başa çıkmaya çalışırken aynı zamanda uyum sağlamak, bazı kararlar almak ve tercihler yapmak durumundadır. Birey bazen sorunlarını kendi başına halledebilir ama çoğu zaman çözüm yolu ararken zorluk çekebilir. Kendini iyi tanınamaması, probleme çok yönlü bakamaması, gerekli tecrübeye sahip olamaması onu bir uzmana yönlendirecektir (Halmatov ve Gülbahçe, 2020). Topluların teknolojinin de gelişmesiyle hızlı bir şekilde gelişmesi ve değişim göstermesiyle birlikte birey daha fazla uyarana maruz kalmaktadır. Bu uyarıların birçoğu bireyi olumlu etkilerken bazıları olumsuz davranışların sergilenmesine neden olmuştur. Bu durum da bireylerin psikolojik alanda birçok sorunla karşılaşmasının sebebidir (Ültanır, 2005). Çok fazla uyarının olması sebebiyle, özellikle okul çağındaki çocuklarında şiddete karşı yönelimin olması, evden kaçma, okuldan kaçma, derslerde başarısızlık ve madde kullanımı gibi problemlerde artış görülmüştür. Bu durum da okullarda öğretim hizmetinin yanında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini zorunlu kılmıştır.

Dünya üzerinde yaşanan birçok gelişmelerle birlikte eğitim kurumlarının rolleri ve işlevleri de değişiklik göstermektedir. Eğitim kurumlarının gelişen yeni eğitim anlayışında sorumluluğu sadece öğrenciyi akademik yönden desteklemek değil, aynı zamanda onun bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunmasını sağlamaktır. Ayrıca özgüven geliştirmesini sağlamak, karar verme, doğru iletişim kurabilme, yaşadığı problemlerle başa çıkabilme becerileri geliştirme, okul başarısını artırma ve okula devamını sağlama, çalışma hayatına hazırlama ve nihai hedef olan kendisini gerçekleştirme desteklemektir. Yıldırım (2007)'ye göre öğrenci merkezli bu eğitim anlayışında öğrenci eğitim-öğretim ve öğrenme sürecinde geleneksel eğitim anlayışına göre daha aktiftir. Buna ek olarak öğretim programları hazırlanırken öğrencilerin ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri, gelişim dönemleri vb. konular dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin kişisel gelişimleri, doğru meslek seçmeleri kendini gerçekleştirmeleri temel hedeftir. Ayrıca bu eğitim anlayışında öğrencilerin düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmeleri, yaratıcılıklarını, potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri desteklenmektedir. Çağdaş eğitim anlayışında öğrencinin bir bütün olarak ele alınıp, bütün yönleriyle geliştirilmesi, sosyal, zihinsel, bedensel ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları, mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmeleri PDR'nin de en genel amacıdır. Bu durumda, PDR hizmetlerini eğitimin ayrılmaz, tamamlayıcı bir unsuru haline getirmiştir (Pişkin, 2006).

Eğitim alanındaki meydana gelen değişimlerle birlikte okul idarecilerinin iş yükleri de değişmiştir. Okul idarecileri, okullardaki yönetsel görevlerinin yanında, okuldaki tüm eğitim-öğretim işlevlerinin ilerleyişinden sorumlu olduklarından, okuldaki rehberlik servisi hizmetlerinden de birinci derecede sorumludur. Okuldaki rehberlik servisinin çalışmasının aktif ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için okul idarecilerinin okul rehberlik servisine bakış açılarının ne yönde olduğu çok önemlidir (Bakırcıoğlu, 1994). Rehberlik servisinin öğrenciye yapacağı tüm hizmetler de öğrenci ile olan işbirliği kadar veli, öğretmen ve okul idarecileri ile olan işbirliği de önemlidir. Okul idarecilerinden, okulu ve çevresini iyi bilmeleri, okuldaki tüm işleyişe liderlik yapmaları, öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerini sağlamaları ve bu yönde çalışan öğretmen ve psikolojik danışmanlarla uyum içerisinde olmaları beklenmektedir (Karip ve Köksal, 1999).

Türküm (2003)'e göre okul idarecileri, okul rehberlik servislerinin birer misyoneri gibi çalışmak zorundadır. Girgin (2005)'e göre çağdaş anlayışa sahip olan okul idarecilerinin bu yöndeki anlayışları rehberlik servislerinin uygulamalarına yansımaktadır. Gündüz ve Çelikkaleli (2009)'a göre rehber öğretmenlerin kendilerini yeterli görmelerinde okul idarecilerinin desteği çok önemlidir. Yeterince

destek alamayan rehber öğretmenler kendilerini engellenmiş hissetmekte ve tükenmişlik göstermektedirler. Camadan ve Sezgin (2012)'e göre ise, okullardaki rehberlik servislerinin amaçlarına ulaşabilmeleri için ilgili tüm paydaşların ortak bir anlayışla çalışmaları çok önemlidir. Çünkü bu başarı için öncelikli olarak rehber öğretmenlerin etkililiği söz konusu olsa da okul idarecilerinin, öğretmen ve velilerin de önemli rolleri vardır.

Okullarda yapılacak olan rehberlik faaliyetleri, bireysel çabalar ile ilerleyebilecek bir etkinlik grubu değildir. Bu faaliyetlerin etkili ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, okul idarecilerinin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işbirliğin oluşmasından sorumlu kişi ise okul idarecileridir (Tan ve Baloğlu, 2006). Bu sebeple okul idarecilerinin rehberlik servisiyle ve çalışmalarıyla ilgili olan görüşlerini incelemek önemlidir. Araştırmanın amacı, okul idarecilerin okullarda hizmet veren okul rehberlik servisi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmanın problem cümlesi “ Okul rehberlik servisleri ile ilgili okul müdürlerinin görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu problem doğrultusunda aşağıda belirtilen alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. Okul müdürlerinin okul rehberlik servisleri ile ilgili genel olarak düşünceleri nelerdir?
2. Okul müdürlerinin görüşlerine göre okul rehberlik servislerinin okulun akademik başarısı üzerindeki etkisine yönelik görüşleri nelerdir?
3. Okul müdürlerinin görüşlerine göre okul rehberlik servislerinin eğitsel rehberlik bağlamında öğrencilere katkılara yönelik görüşleri nelerdir?
4. Okul müdürlerinin görüşlerine göre okul rehberlik servisinin mesleki rehberlik bağlamında öğrencilere katkılarına yönelik görüşleri nelerdir?
5. Okul müdürlerinin görüşlerine göre okul rehberlik servislerinin önleyici rehberlik etkinlikleri kapsamında neler yapmaları gerektiği ile ilgili görüşleri nelerdir?

Araştırmanın Önemi

2000'li yılların başından itibaren Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin okullardaki yerinin ve öneminin arttığı görülmektedir. Okullarda Rehberlik Servislerinden ve Psikolojik Danışmanların çalışmalarından özellikle öğrenciler olmak üzere eğitimin diğer paydaşları olan ebeveynler, öğretmenler ve idarecilerde faydalanılmaktadır. Ancak bu hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulabilmesi için, okul idarecilerinin süreç içerisinde aktif rol alması ve psikolojik danışmanların yaptıkları çalışmalarını desteklemeleri çok önemlidir. Rehberlik servisi tarafından yapılacak olan akademik başarıyı artırma, sınava hazırlanan öğrencilere eğitim koçluğu, kişisel rehberlik, çatışma çözme becerileri geliştirme gibi başta olmak üzere birçok çalışmaların en verimli şekilde yapılması için okul idarecileri ile işbirliği içinde olmaları önem arz etmektedir. Bu sebeple okul müdürlerinin okul rehberlik servisi hizmetlerine ilişkin görüşlerinin derinlemesine irdelenmesi ile bu hizmetlerin daha verimli ve etkili olması sağlanabilir.

YÖNTEM

Araştırmanın Deseni

Araştırmanın yöntemi olarak bir nitel araştırma yöntemi olan durum çalışması deseni araştırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Durum çalışması modelinde, bir olayın derinlemesine incelendiği, sistemli olarak olay ile ilgili verilerin toplandığı bununla birlikte olayın gerçekleşmiş olduğu gerçek ortamda nelerin olduğunun irdelendiği nitel yöntem çeşitlerinden biridir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu yöntem kullanılarak mevcut çalışmada, okul rehberlik servisi kavramını derinlemesine ve detaylı olarak ele almak ve okullardaki rehberlik servislerine ilişkin okul müdürlerinin görüş ve önerilerini sunmak amaçlanmıştır.

Çalışma Grubu ve Verilerin Toplanması

Mevcut çalışmada verilerin toplandığı çalışma grubunu, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Sakarya ilinde resmi okullarda görev yapan ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenen 20 okul müdürü oluşturmaktadır. Okul müdürleri ile yapılan görüşmeler yüz yüze ve 20 dakikalık süre ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılan okul müdürlerinin demografik özelliklerinin verildiği bilgiler Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Okul Müdürlerinin Demografik Özelliklerine Ait Veriler

Demografik Özellikler		N (20)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	5	25
	Erkek	15	75
Yaş Aralığı	20 – 30 yaş arası	1	5
	31 – 40 yaş arası	3	15
	41 – 50 yaş arası	12	60
	51 yaş ve üzeri	4	20
Kıdem Yılı	1 – 10 yıl arası	6	30
	11 – 20 yıl arası	9	45
	21 yıl ve üzeri	5	25
Öğrenim Durumu	Lisans	7	35
	Yüksek Lisans	13	65

Tablo 1’de verilen araştırma verilerinin toplandığı çalışma grubunu oluşturan okul müdürlerine ait veriler incelendiğinde; okul müdürlerinin en fazla %75’i erkek (n=15) ve %25’i kadın (n=5) olduğu görülmektedir. Erkek okul müdürü katılımcılarının kadın okul müdürü katılımcılara göre daha fazla olduğu söylenebilir. Bunun nedeninin erkek öğretmenlerin yöneticiliği tercih etmesi konusunda kadın öğretmenlere göre daha fazla olması olabilir. Bununla birlikte araştırmaya katılan okul müdürlerinin %60’ı 41-50 yaş aralığında (n=12), %45’i 11-20 yıl arasında (n=9) kıdeme sahip ve %65’i yüksek lisans mezunu (n=13) olacak şekilde dağıldığı görülmüştür.

Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı-yapılandırılmış görüşme formu, okul müdürlerinin görüşlerine göre okul rehberlik servislerinin çalışmalarını ayrıntısıyla incelemek amacıyla kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı-yapılandırılmış görüşme formunun uygunluğu için uzman (n=3) görüşlerine başvurulmuştur. Görüşme formu uygulanmadan önce uzmanların önerileri dikkate alınarak düzenlenmiş ve son halini almıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler, herhangi bir konu hakkında belli konu başlıkları ya da sorunlar ile ilgili önceden planlanmış olan görüşme çeşididir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi

Araştırmada okul müdürlerinin görüşlerine göre okul rehberlik servislerinin derinlemesine incelemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu katılımcılara uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler katılımcıların gönüllülük esasına göre belirlenerek uygun yer ve zaman aralığında gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelere 20 dakikalık zaman aralığında gerçekleşmiştir. Görüşme formları 20 katılımcıya verilmiş ve görüşme sonrası bütün formlar geçerli sayılmıştır. Yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Toplanan verilerin içerik analizi yapılırken okul müdürlerinin her bir soruya verdikleri cevaplardan kodlar oluşturulmuş ve bu kodlar temalara dönüştürülmüştür. Görüşmeden elde edilen veriler çözümlenip rapor haline getirilirken okul müdürlerine M1,M2,M3.....M20 olacak şekilde kod isimler verilmiştir.

Araştırmanın niteliğinin artırılması için uzman görüşleri ile birlikte katılımcı teyidi de alınmıştır. Böylece araştırmanın niteliği güçlendirilmiştir. Yine araştırma güvenilirliğinin tutarlı olması için veriler analiz edilirken farklı araştırmacılar tarafından veriler ayrı ayrı analiz edilmiştir. Son aşamada kodlanan veriler birlikte incelenerek sonuçlandırılmıştır. Farklı olarak belirlenen kodlamalar fikir birliği sağlanarak ortak bir kategoride birleştirilmiştir.

BULGULAR

Birinci Görüşme Sorusuna Ait Bulgular

Araştırmanın birinci görüşme sorusunda okul müdürlerine yöneltilen sorular sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Okul rehberlik servisleri ile ilgili genel olarak düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin bulgular.

Tema (Kategoriler)	Kodlar	n	%
Okul müdürlerine göre rehberlik servisi genel olarak nasıl açıklanır?	Rehberlik servisi okullarda mutlaka olması gerekir	16	80
	Rehberlik servisi olmasa da olabilir	3	15
	Okulda rehberlik servisi bulunmamaktadır	1	5

Tablo 2 incelendiğinde, okul müdürlerinin okul rehberlik servisleri ile ilgili genel olarak düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna yönelik görüşleri %80 oranında “Rehberlik servisi okullarda mutlaka olması gerekir” (n=16) şeklinde olduğu görülmüştür. Diğer görüşler sırasıyla %15 oranında “Rehberlik servisi olmasa da olabilir” (n=3) ve %5 oranında “Okulumda rehberlik servisi bulunmamaktadır” (n=1) şeklinde olduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin vermiş oldukları cevaplardan bire bir olarak alınan bölümler aşağıda belirtilmiştir.

M₇: “ Bana göre okul rehberlik servisleri okullar için çok önemlidir ve her okulda mutlaka olması gereklidir. Çünkü öğrencilerin duygu durumları, ailevi problemleri hem de akademik gelişimleri için rehberlik servislerine büyük sorumluluk düşmektedir.”

M₁₃: “ Rehberlik servisleri genel olarak üzerlerine düşen görevleri yapmamaktadır. Rehber öğretmenlerin kendi görevleri dışında idari işleri yapma ya da sorumluluktan kaçma gibi durumları olduğu için okullarda rehberlik servislerinin olmaması işlerin aksamasına neden olmaz diye düşünüyorum.”

M₁₉: “ Benim çalıştığım okulda rehber öğretmen olmadığı için rehberlik servislerinin çalışması ya da gerekliliği ile ilgili görüş bildirmem doğru değil. Ama genel perspektiften bakacak olursak rehberlik servisleri oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle öğrenciler özelinde bazı sorunlar ile karşılaştığımızda alanında uzman kişilerin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum.”

İkinci Görüşme Sorusuna Ait Bulgular

Araştırmanın ikinci sorusunda okul müdürlerine yöneltilen sorular sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3: Okul rehberlik servislerinin okulun akademik başarısı üzerindeki etkisine yönelik düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin bulgular.

Tema (Kategoriler)	Kodlar	n	%
Okul rehberlik servislerinin okulun akademik başarısı üzerindeki etkisi	Rehberlik servisinin akademik başarı üzerinde olumlu yönde etkisi vardır	14	70
	Rehberlik servisinin akademik başarı üzerinde etkisi olduğunu düşünmüyorum	5	25
	Okulumda rehberlik servisi bulunmamaktadır	1	5

Tablo 3 incelendiğinde, okul müdürlerinin okul rehberlik servislerinin okulun akademik başarısı üzerindeki etkisine yönelik düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna yönelik görüşleri %70 oranında “Rehberlik servisinin akademik başarı üzerinde olumlu yönde etkisi vardır” (n=14) şeklinde olduğu görülmüştür. Diğer görüşler sırasıyla %25 oranında “Rehberlik servisinin akademik başarı üzerinde etkisi olduğunu düşünmüyorum” (n=5) ve %5 oranında “Okulumda rehberlik servisi bulunmamaktadır” (n=1) şeklinde olduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin vermiş oldukları cevaplardan bire bir olarak alınan bölümler aşağıda belirtilmiştir.

M₄: “ Okul rehberlik servislerinin bütün kademelerde öğrenciler ile verimli ders çalışma gibi ya da ders çalışma programları gibi çalışmalar ile akademik başarılarının artırılabilirliğini düşünmekteyim. Özellikle LGS ya da YKS gibi sınav grupları ile yakından ilgilenme ve öğrencilerin çalışmalarını takip etmenin kesinlikle akademik anlamda etkili olacağını düşünüyorum.”

M₁₁: “ Rehberlik servislerinin genel olarak öğrencilerin ya da ailelerinin psiko sosyal durumları ya da davranışları ile ilgili çalışmalar yaptığını bu nedenle akademik olarak öğrencilerin ilerlemesinde ya da gerilemesinde herhangi bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum.”

M₁₉: “Okulumda görevli rehber öğretmen olmadığı için bu soruya gözlemlerimin aksine kendi yorumumla cevap vereceğim. Bir öğrencinin akademik olarak başarılı olması için duygu durumunun normal ve kendine güvenen bir öğrenci olması gerekir. Bu durumda öğrencinin duygu durumu ya da kendine güvenmesi ile alakalı rehber öğretmenin öğrenciye kesinlikle etkisinin olacağını düşünüyorum.”

Üçüncü Görüşme Sorusuna Ait Bulgular

Araştırmanın üçüncü sorusunda okul müdürlerine yöneltilen sorular sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4: Okul rehberlik servislerinin eğitsel rehberlik bağlamında öğrencilere katkılarına yönelik düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin bulgular.

Tema (Kategoriler)	Kodlar	n	%
Okul rehberlik servislerinin eğitsel rehberlik bağlamında öğrencilere katkısı	Okul rehberlik servisinin eğitsel rehberlik bağlamında çok önemli olduğu	15	75
	Okul rehberlik servisinin eğitsel rehberliği desteklemediği	4	20
	Okulda rehberlik servisinin olmaması	1	5

Tablo 4 incelendiğinde, okul müdürlerinin okul rehberlik servislerinin eğitsel rehberlik bağlamında öğrencilere katkılarına yönelik düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna yönelik görüşleri %75 oranında “Okul rehberlik servisinin eğitsel rehberlik bağlamında çok önemli olduğu” (n=15) şeklinde olduğu görülmüştür. Diğer görüşler sırasıyla %20 oranında “Okul rehberlik servisinin eğitsel rehberliği desteklemediği” (n=4) ve %5 oranında “Okulda rehberlik servisinin olmaması” (n=1) şeklinde olduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin vermiş oldukları cevaplardan bire bir olarak alınan bölümler aşağıda belirtilmiştir.

M₇: “ Okul rehberlik servislerinin öğrencilerin eğitim yaşantılarında önemli katkıları vardır. Bu atılardan somut gösterge alacağımız durumlarından biriside eğitsel rehberliktir. Çalışma becerileri geliştirme, motivasyon, sınav kaygısı, zamanı etkili kullanabilme gibi bir çok eğitsel rehberlik çalışmaları bunlara örnek verilebilir. Bu bağlamda eğitsel rehberlik çalışmalarının öğrenci için ve okul için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.”

M₁₄: “ Okul rehberlik servislerinin genellikle; öğrencilerin ailevi problemleri ya da arkadaşları ile uyumları gibi okulda çıkan sorunlara müdahale anlamında görev yaptığını düşünüyorum. Benim okulumda eğitsel rehberlik anlamında herhangi bir çalışma olduğunu görmediğim için okul rehberlik servislerinin eğitsel rehberliği desteklemediğini düşünüyorum.”

Dördüncü Görüşme Sorusuna Ait Bulgular

Araştırmanın dördüncü sorusunda okul müdürlerine yöneltilen sorular sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5: Okul rehberlik servisinin mesleki rehberlik bağlamında öğrencilere katkılarına yönelik düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin bulgular.

Tema (Kategoriler)	Kodlar	n	%
Okul rehberlik servisinin mesleki rehberlik bağlamında öğrencilere katkısı	Okul tanıtım gezilerinin çok etkili olduğu	13	65
	Meslek tanıtım seminerlerinin etkili olduğu	8	40
	Katkısı olduğunu düşünmüyorum.	2	10

Tablo 5 incelendiğinde, okul rehberlik servisinin mesleki rehberlik bağlamında öğrencilere katkılarına yönelik düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna yönelik görüşleri %65 oranında “okul tanıtım gezilerinin çok etkili olduğu” (n=13) şeklinde olduğu görülmüştür. Diğer görüşler sırasıyla %40 oranında “meslek tanıtım seminerlerinin etkili olduğu” (n=8) ve %10 oranında “katkısı olduğunu düşünmüyorum” (n=2) şeklinde olduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin vermiş oldukları cevaplardan bire bir olarak alınan bölümler aşağıda belirtilmiştir.

M₃: “ Okul rehberlik servisleri tarafından düzenlenen okul tanıtım gezilerinin öğrenciler tarafından meslek seçimi bağlamında gidecekleri okullara karar vermeleri aşamasında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle nitelikli liselere yapılan tanıtım gezilerinin öğrencilerin hedef belirleme aşamasında çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum.”

M₇: “ Rehberlik servislerinin gerek velilere yaptıkları meslek tanıtım seminerlerinin gerekse öğrencilere yapılan mesleki rehberlik ve kariyer günleri etkinliklerinin etkisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrenciler gerçek hayatta meslek sahibi kişilerle bire bir görüşmeleri, onlara merak ettikleri soruları sormaları gerçekten çok önemli.”

M₁₆: “Ortaokul ya da lise öğrencilere yapılan mesleki rehberlik hizmetlerinin etkisinin olduğunu düşünüyorum ancak ilkökul ya da anasınıfı öğrencilerine yapılan ya da yapılacak olan mesleki rehberliğinin herhangi bir etkisinin olacağını düşünmüyorum.”

Beşinci Görüşme Sorusuna Ait Bulgular

Araştırmanın beşinci sorusunda okul müdürlerine yöneltilen sorular sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6: Okul rehberlik servislerinin önleyici rehberlik etkinlikleri kapsamında neler yapmaları gerektiği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna ilişkin bulgular.

Tema (Kategoriler)	Kodlar	n	%
Okul rehberlik servislerinin önleyici rehberlik etkinlikleri kapsamındaki çalışmaları	Madde bağımlılığına yönelik çalışmalar	16	80
	Kaygı ve stres yönetimi çalışmaları	13	65
	Akran zorbalığı çalışmaları	9	45
	Sosyal medya ve internet kullanımı çalışmaları	7	35

Tablo 6 incelendiğinde, okul rehberlik servislerinin önleyici rehberlik etkinlikleri kapsamında neler yapmaları gerektiği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna yönelik görüşleri %80 oranında “Madde bağımlılığına yönelik çalışmalar” (n=16) şeklinde olduğu görülmüştür. Diğer görüşler sırasıyla %65 oranında “Kaygı ve stres yönetimi çalışmaları” (n=13), %45 oranında “Akran zorbalığı çalışmaları” (n=13) ve %35 oranında “Sosyal medya ve internet kullanımı çalışmaları” (n=7) şeklinde olduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin vermiş oldukları cevaplardan bire bir olarak alınan bölümler aşağıda belirtilmiştir.

M₂₀: “ Şuan okullarda öğrencilerin çoğunun etraflarından etkilenerek sigara, alkol ya da madde kullanımı gibi sorunlar yaşadığı bir gerçektir. Ailelerinde en çok kaygılandığı durumlarında başında gelmektedir. Bu bağlamda rehberlik servislerinin madde bağımlılığını önleyici çalışmalar yapmaları ve öğrencileri bu konuda bilgilendirmeleri oldukça önemlidir.”

M₈: “Özellikle sınav senelerinde olan öğrencilerde sıklıkla görülen sınav kaygısı ve bu duruma bağlı olan stres durumu gözlenmektedir. Öğrencilerin bu konu ile rehberlik servisi tarafından önleyici rehberlik çalışmaları ile stres ve kaygıları giderilebilmektedir. Ya da asgari düzeye indirilebilir. Bu nedenle önleyici rehberlik çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyorum ve önemsiyorum.”

M₁₂: “ Sınıf arkadaşlarına ya da alt sınıflarda bulunan küçüklere karşı bazı öğrencilerin istenmedik davranışlarda bulunduğu okullarda genellikle olmaktadır. Rehber öğretmenlerin ya da sınıf rehber öğretmenlerinin bu konuda öğrencileri bilinçlendirerek olaylar yaşanmadan önleyici çalışmalar yapmaları etkilidir ve gerekmektedir.”

M₅: “ Günümüzde maalesef üzüler söyleyiyorum teknoloji o kadar ilerledi ki çocukların ellerine ceplerine kadar girdi. Teknoloji çok faydalı olmak ile birlikte bir o kadar da tehlikeli bir durum. Çocuklar ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar her yaşta ellerinde telefon ve tablet ile sanal dünyada vakit geçiriyorlar. Bu durum öğrencilerin hem sosyalliğini hem de gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda okullarda rehberlik servisleri tarafından yapılacak olan önleyici bir çalışmanın çok çok etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum.”

SONUÇ ve TARTIŞMA

Araştırmada birinci alt probleme bağlı olarak elde edilen verilere göre; okul müdürlerin okul rehberlik servisleri ile ilgili görüşlerinden yola çıkarak rehberlik servisinin okullar için oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sarışık, Sarışık ve Özkan (2021) rehberlik servisleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarında; rehberlik servislerinin okullarda mutlaka bulunması gerektiğini ve okul idarecilerinin rehberlik servislerinin önemine inandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte Akpınar ve Bengisoy (2014) rehber öğretmenlerin okul idarecilerinin görüşlerini ele aldıkları çalışmalarında; rehber öğretmenlerin görüşlerine göre okul idarecilerinin okul rehberlik servisi hakkındaki görüşlerinin genel anlamda olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yine Özbağcı, Sakarya ve Doğan (2008) okullardaki rehberlik servisleri ile ilgili okul müdürleri ile yaptıkları çalışmalarında; okul müdürlerinin rehber öğretmenlerin sürekli okulda bulunmalarının olumlu sonuçlar meydana getirdiğini vurgulamışlardır. Alan yazındaki bu çalışmaların mevcut araştırmanın sonucunu desteklediği görülmektedir. Bu çalışmaların tersi olarak Sürücü ve Yavuz (2003) rehber öğretmenler ve okul müdürlerinin etkileşimleri ele aldıkları çalışmalarında; okul müdürlerinin rehber öğretmenler hakkında olumlu düşünceler belirtmedikleri sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmaların çoğu incelendiğinde rehberlik servislerinin okullarda olmasının okullar için olumlu bir ortam oluşturduğu söylenebilir.

Araştırmada ikinci alt probleme bağlı olarak elde edilen verilere göre; okul müdürlerinin akademik başarı üzerindeki açıklamalarından yola çıkarak, okul rehberlik servilerinin çalışmalarının okulun akademik başarısı üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sarışık, Sarışık ve Özkan (2021) rehberlik servisleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarında; okul rehberlik servislerinin okulun akademik başarılarına artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve öğrenci başarısının üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Camadan ve Sezgin (2012) ilköğretim okul müdürleri ile rehberlik servisleri hakkında yaptıkları çalışmalarında; okullardaki rehberlik servislerinin yaptıkları çalışmalar arasında akademik başarının artırılması için etkili ders çalışma ve zaman yönetimi gibi çalışmalar olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte Polat (2007) sekizinci sınıf öğrencileri ile yaptığı çalışmada; öğrencilerin akademik başarılarındaki artışlarda okul rehberlik servislerinin yaptığı çalışmaların etkili olduğunu vurgulamıştır. Yapılan bu çalışmaların sonucunun mevcut araştırma sonucuna paralel olduğu görülmektedir.

Araştırmada üçüncü alt probleme bağlı olarak elde edilen verilere göre; okul müdürlerinin eğitsel rehberlik hakkındaki belirtmiş oldukları görüşlerinden yola çıkarak, okul rehberlik servilerinin çalışmalarının öğrencilerin eğitsel rehberlik hizmeti aldıklarında daha başarılı ve olumlu sonuçlar ile karşılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Camadan ve Sezgin (2012) okul rehberlik servisleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarında; okullarda eğitsel rehberlik kapsamında yürütülen çalışmalarda öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik olarak ders çalışma teknikleri, zamanı düzgün kullanma ve sınav stresi gibi konulardan seminerler verilerek olumlu sonuçlar alındığını belirtmişlerdir. Yine Polat (2007) yapmış olduğu çalışmada; eğitsel rehberlik bağlamında rehberlik servisinden alınan yardımların özellikle verimli ders çalışma becerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirtmiştir. Yine bu konu ile ilgili yapılan başka bir çalışmada Başaran (2008) okul rehberlik servislerinin eğitsel rehberlik kapsamında öğrencilerin yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarabilecek çalışmanın yapılmasının olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını bildirmiştir. Yine Zalaquett (2005) yapmış olduğu çalışmada eğitsel rehberlik kapsamında uygulanan çalışmaların öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumlu etki bıraktığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu çalışmaların sonuçlarının mevcut araştırma sonucuna benzerlik gösterdiği söylenebilir.

Araştırmada dördüncü alt probleme bağlı olarak elde edilen verilere göre; okul müdürlerinin okullarda yapılan üst öğrenim tanıtımı ve mesleki rehberlik kapsamında düzenlenen gezilerin öğrenciler için çok önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çivilidağ, Günbayı ve Yörük (2015) eğitim örgütlerinde mesleki rehberlik ile ilgili yapmış oldukları çalışmalarında; okullarda yapılan mesleki rehberlik çalışmalarının başında ufuk açma ve meslekleri tanıtmaya gelmiştir. Bununla birlikte yine aynı araştırmada bir üst öğrenimi tanıtım için düzenlenen rehberlik gezilerinin oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Camadan ve Sezgin (2012) okul rehberlik servisleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarında; mesleki rehberlik olarak en çok ortaöğretim kurumlarının gezilerek tanıtılması olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda okullardaki rehberlik servislerinin mesleki çalışmalarının çok önemli olduğu, meslek seçiminde karar verilirken mesleki rehberliğin amacına uygun olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu konu ile ilgili yapılan mesleki tanıtımların meslek alanında uzman kişiler tarafından yapılması daha etkili olacağı söylenebilir.

Araştırmada beşinci ve son alt probleme bağlı olarak elde edilen verilere göre; okul müdürlerinin açıklamalarına bakıldığında okullarda özellikle madde bağımlılığı konusunda önleyici rehberlik çalışmalarının çok önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sarışık, Sarışık ve Özkan (2021) rehberlik servisleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarında; okul rehberlik servislerinin okullarda yaşanan olaylara karşı genellikle önleyici rehberlik çalışmaları yaptıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte Tuzgöl Dost (2020) okullardaki rehberlik hizmetlerinin durumunu ve sorunlarını incelediği çalışmada; okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin en önemli görevlerinden birisinin önleyici rehberlik olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmaların kapsamında bağımlılıktan korunma, ihmal ve istismar, şiddeti önleme gibi önleyici rehberlik hizmeti çalışmalarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu çalışmalarının sonucunun mevcut araştırma sonucuyla örtüştüğü görülmektedir.

ÖNERİLER

Mevcut Araştırma Sonuçları Bağlamında Öneriler

- ✓ Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullara rehberlik servisleri kurulmalı ve rehber öğretmen ataması yapılmalıdır.
- ✓ Öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haftalık ders çizelgesine rehberlik saati eklenmelidir.
- ✓ Okullarda özellikle mesleki ve üst öğrenim tanıtım gezileri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli izinler verilmeli bununla birlikte okullara maddi imkânlar sağlanmalıdır.
- ✓ Öğrencilerin yanı sıra velilere ve öğretmenlere de bağımlılık, stres ve teknoloji kullanımı ile ilgili seminerler ve eğitimler verilmeli. Bu konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ders, kaynak, malzeme gibi imkânları sağlamalıdır.

Gelecekte Yapılacak Olan Araştırmalara İlişkin Öneriler

- ✓ Mevcut araştırmanın çalışma grubu belirli bir kesimi kapsamaktadır ve sınırlıdır. Gelecek araştırmalarda çalışma grubu olarak Türkiye'deki tüm okullarda görevli idareciler belirlenerek yapılabilir.
- ✓ Mevcut araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemidir. Konu ile ilgili yapılacak olan farklı bir araştırmada daha farklı yöntem ve teknikler tercih edilebilir.
- ✓ Mevcut araştırma sadece okul müdürleri ile gerçekleştirilmiştir. Benzer bir araştırma okul müdür yardımcıları ve öğretmenler ile de yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Akpınar, B. & Bengiso, A. (2017). Rehber öğretmenlerin okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri. *Current Research in Education*, 3,(3), 129-141.
- Bakırcıoğlu, R. (1994). *Psikolojik Danışma ve Rehberlik*. Ankara: Turhan Kitapevi.
- Başaran, M. (2008). *İlköğretim okullarındaki yönetici ve sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinden beklentileri*. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Camadan, F. & Sezgin, F. (2012). İlköğretim okulu müdürlerinin okul rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi*, 4(38), 199-211.
- Çivilidağ, A., Günbayı, İ. & Yörük, T. (2015). Eğitim örgütlerinde mesleki rehberlik çalışmalarına ilişkin nitel bir analiz: Antalya örneği. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(38), 683-701.
- Girgin, G. (2005). *Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Gündüz, B. & Çelikkaleli, Ö. (2009). Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5 (1), 119-133.
- Halmatov, S. & Gülbahçe, A. (2020). *Türkiye'de Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Gelişim Süreci*. Ankara: Pegem Akademi.
- Karip, E. & Köksal, K. (1999). *Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, Eğitim yönetimi*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Kepçeoğlu, M. (1994). *Psikolojik Danışma ve Rehberlik*. Ankara: Özerler Matbaası.
- Özbağcı, N., Sakarya, N. & Doğan, M. (2008). Okul yöneticilerinin okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(19), 8-22.
- Polat, C. (2007). *İlköğretim okulları sekizinci sınıf öğrencilerinin okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinden yararlanma düzeylerinin belirlenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

- Pişkin, M. (2006). *Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünyü, Bugünü ve Yarını*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Sarışık, S., Sarışık, S. & Özkan, Ç. (2021). Okul idarecilerinin okul rehberlik servisi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. *Gelecek Vizyonlar Dergisi*, 5(2), 55-63.
- Sürücü, A. & Yavuz, M. (2013). Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul müdürü ve rehber öğretmen etkileşiminin değerlendirilmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 6(4), 1029-1047.
- Tan, H. & Baloğlu, M. (2006). *Psikolojik Danışma ve Rehberlik*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Tuzgöl Dost, M. (2020). Okul psikolojik danışmanlarına göre ilkokullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin durumu ve sorunları. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(76), 1673-1690.
- Türküm, A. S. (2003). *Rehberlikte Örgüt ve Personel*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Ültanır, E. (2005). Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışma mesleği ve psikolojik danışman eğitimi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 102-111.
- Yavuzer, Y. (2020). *Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına Giriş*. Ankara: Pegem Akademi
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçgin Yayıncılık.
- Yıldırım, İ. (2007). *Bireyi Tanıma Teknikleri*. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
- Zalaquett, C. P. (2005). Principals’ perceptions of elementary school counselors’ role and functions. *Professional School Counseling*, 8(5), 451-457.